

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

VALIJONOV Shohrux Zohidjon o'g'li

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san'ati institutining
estrada orkestri dirijyorligi yo'nalishi
I-kurs magistri*

Ilmiy rahbar: **Sh.A.Umarov**

Dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14892070>

DIRIJYORLIKDA SINKOPA VA MUSIQIY SURAT HARAKATLARI HAMDA ULARNI AMALIYOTDA TO'G'RI QO'LLASH USLUBLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dirijyorlik harakatlarining muhim bosqichlaridan bo'lgan sinkopa va musiqiy surat (temp)larning turlari hamda ulardan qanday foydalanish lozimligi borasida so'z yuritiladi. Bu harakatlar ayniqsa estrada orkestrlariga dirijyorlik harakatlarida katta ahamiyatga ega. Garchi, ushbu harakatlar yosh dirijyorlar uchun engil ko'rinsada, ushbu harakatlarni o'z vaqtida amaliyotda qo'llash uchun bir oz ter to'uishga to'g'ri keladi.

Ushbu amallarni o'zlashtirish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Ushbu savolga maqolada to'liq javob olasiz.

Kalit so'zlar: dirijyorlik, holat, nuqta, auktakt, sinkopa, musiqiy surat, hissa, ritenuto, ritardando, nuqtaning aksi, qo'llar oralig'i.

СИНКОПЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ И ИХ ДИРИЖЁРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, МЕТОДЫ ПРАВИЛЬНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются типы синкопы и музыкального темпа, которые являются важными этапами дирижирования, а также способы их использования. Эти действия особенно важны при дирижировании эстрадными оркестрами. Хотя эти движения могут показаться молодым дирижерам простыми, для их своевременного применения требуется определенная практика.

Что следует учитывать, чтобы освоить эти действия? Полный ответ на этот вопрос вы найдете в статье.

Ключевые слова: дирижирование, положение, точка, аuktakt, синкопа, музыкальный темп, доля, ritenuto, ritardando, отражение точки, расстановка рук.

SYNCOPE, MUSICAL TEMPOS AND THEIR CONDUCTING MOVEMENTS, METHODS OF THEIR CORRECT USE IN PRACTICE

ANNOTATION

This article discusses the types of syncopation and musical tempo, which are important stages of conducting, and how to use them. These actions are especially important when conducting pop orchestras. Although these movements may seem simple to young conductors, they require some practice to apply in a timely manner. What should be taken into account in order to master these actions?

You will find the full answer to this question in the article.

Key words: conducting, position, point, upbeat, syncopation, musical tempo, beat, ritenuto, ritardando, reflection of the point, hand placement.

Sinkopa (grekcha – kuchli va kuchsiz hissalaridagi aktsentlarning o'zaro almashib kelishi) deb, taktdagi kuchsiz yoki kuchsiz hissaning bir qismini ajratib (yoki aktsent bilan bo'rttirib) chalish uslubiga aytiladi. Ushbu uslub ijrosi, asosiy ritmdagi aktsentli hissalar tamoman boshqacha jarangga ega bo'lib, asarga o'ziga xos ritmik joziba va ifoda bag'ishlaydi. Sinkopa uch hil ko'rinishda uchraydi:

- kuchsiz hissalarida keluvchi - teng hissali sinkopalar;
- hissalar orasida paydo bo'luvchi - hissalararo sinkopalar (masalan: bir hissaning ikkinchi hissasi, ikkinchi hissaning birinchi hissasiga qo'shilgan);
- hissalar ichida paydo bo'lib, shu hissadan tashqariga chiqmaydigan – hissalar ichidagi sinkopalar.

Teng hissali sinkopalar ijrosiga, takt ichidagi kuchsiz hissalarini bir oz zarb bilan ajratib chalish orqali erishiladi [3, B.61].

Masalan: 4/4 o'lchovida ikkinchi va to'rtinchi hissalar kuchsiz hisoblanadi. Agar ushbu hissalarini aktsent bilan chalinsa, ikkinchi va to'rtinchi hissalariga tegishli teng hissali sinkopalar ijrosiga erishamiz.

Dirijyorda esa ushbu ijroni yaratish uchun birinchi va uchinchi hissa nuqtalarini engilroq va qisqa olib, ularning aksini kengroq olinadi, nuqtaga intilish esa bir oz faol harakat bilan amalga oshiriladi. Ba'zi asarlarda asosiy hissalariga pauzalar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda ushbu hissalarini o'tganligi to'g'risida axborot beruvchi passiv harakatlar ishlatiladi. Yana bir ko'rinish: agarda kuchsiz hissalar keyingi kuchli hissaga liga orqali qo'shilgan bo'lsa, ushbu hissaning kuchi o'z – o'zidan yo'qoladi.

Hissalararo paydo bo'luvchi sinkopalar, kuchsiz hissaning o'zidan keyingi keluvchi kuchli hissaga liga orqali bilan bog'lanish yo'li orqali hosil bo'ladi [2, B.49].

Amaliyotda uchraydigan hissalararo sinkopalarning ayrim turlarini dirijyor harakatlarini ko'rib chiqamiz. Sinkopa ijrosida nuqtadan so'ng qo'lda sakrash holatlari kuzatiladi ya'ni, aks harakatiga ko'proq ahamiyat beriladi. Asosan hissalararo sinkopa ijrolari asosiy hissa ijrosidan so'ng boshlanadi. Agar, asosiy hissada pauza berilgan bo'lsa, pauzaga engil nuqta berib, asosiy diqqat aks harakatiga qaratiladi.

Hissalar ichida paydo bo'luvchi sinkopalar, shu hissadan tashqariga chiqmaydigan sinkopalaridir. Masalan: choraktalikka teng hissani olsak u quyidagi ko'rinishlarda sinkopa bo'lib kelishi mumkin:

- O'n oltitalik+sakkiztalik+o'n oltitalik, bunda kuchsiz hissaga to'g'ri keladigan o'rtadagi sakkiztalik ajratib chalinadi;

- O'n oltitalik pauza+sakkiztalik+o'n oltitalik, bunda ham kuchsiz hissaga to'g'ri keladigan o'rtadagi sakkiztalik ajratib chalinadi;

- O'n oltitalik+sakkiztalik nuqtasi bilan, sakkiztalik nuqtasi bilan ajratib chalinadi va b.q.

Yuqorida sanab o'tilgan ritmik ko'rinishlar choraktalik cho'zimdan tashqariga chiqmaydi. Lekin, ularning barchasi uchun dirijyorlik harakatlari turlicha bo'ladi. Kuchli hissada nota berilgan birinchi va uchinchi ko'lrinishlarga auktakt va intilish harakatlari bir oz bo'rttirib berilsa, ikkinchi ko'lrinish uchun asosiy urg'u - nuqta hisoblanadi va aks harakatiga ko'proq e'tibor beriladi.

Temp (musiqiy surat) Temp (italyancha "*tempo*", lotincha "*tempus*" – vaqt, musiqiy sur'at, tezlik) musiqiy asarning eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, uning badiiy va obraz xarakterlarini ochib berishda katta o'rin tutadi.

Har bir musiqiy asar muallif tomonidan belgilangan, obraz yoki xarakter o'zgaranda o'zgarishi mumkin bo'lgan templariga (ya'ni tezlik suratiga) ega. Ushbu talablarni yuzaga chiqarish uchun, dirijyordan, asarni chuqur, har tomonlama o'rganish, badiiy-obrazlar, mazmun va janr jihatlarini alohida o'rganib chiqishni talab etiladi.

Templarni aniqlash uchun mahsus atamalar mavjud - *adagio*, *andante*, *moderato*, *allegro* va boshqalar. Ular aniq tezlikni bermagani uchun (yozilgan teplarni har qanday ijrochi o'zicha his qilishi mumkin) temp atamalari yoniga metronom ko'rsatkichi qo'yiladi. (Masalan: choraktalik = 120; yarimtalik = 72; sakkiztalik = 56 va b.q.) Ushbu ko'rsatkich tempni aniq berib, bir daqiqa ichida nechta va qanday cho'zimdagi notalar o'tishini bildiradi.

Templar uchta asosiy guruhga bo'linadi: *sekin*, *o'rtacha* va *tez*. Sekin templarga: *largo*, *lento*, *adagio*, *grave*; o'rtacha templarga *andante*, *andantino*, *moderato*, *allegretto* va tez templarga *allegro*, *vivo*, *vivace*, *presto*, *prestissimo* kabi atamalar mos keladi [4, B.66].

Musiqada uch turdagi: *turg'un*, *asta-sekin o'zgaruvchan* va *birdan o'zgaruvchan* templar uchraydi.

Asar yoki uning biror bir qismi boshidan ohirigacha o'zgarmaydigan tempga – turg'un temp deyiladi. Asardagi uslub yoki uning badiiy obrazli taraflarini ochib berish uchun tempning turg'unligi shart bo'lgan ko'plab asarlar mavjud. Masalan: raqsbop, marsh, sport tadbirlari uchun mahsus yozilgan yoki cherkov musiqalari shular jumlasidan bo'lib, bu kabi asarlarning temp turg'unligini ushlab turish dirijyordan talab etiladi.

Shuning uchun, *ichki temp turg'unligi sezgisini tarbiyalash, dirijyor san'atini egallash davridagi asosiy nuqtalardan biri* hisoblanadi. Asarda berilgan tempni to'g'ri ijrosini ta'minlash uchun, dirijyor ilk taktning qanday jaranglashi va uning ritmik tezligini ichki hissiyot orqali "eshitib", sezish lozimdir. Agar asar boshida ritm harakatlari berilmagan bo'lsa (masalan: L.Betxovenning "Koriolan" uvertyrasi yoki F.Shubertning "Tugallanmagan sifoniya"si), keyinchalik ritmik ko'rinishlar bilan keladigan jumlaning tasavvurga keltirish kerak bo'ladi.

Asardagi tempning tezlash yoki sekinlash tomon o'zgarib borishi, shuningdek, yangi tempga tayyorgarlik bilan o'tishiga – asta-sekin o'zgaruvchan temp deyiladi. Tempning o'zgarishi yoki uning qanchalik davom etishi, muallif tomonidan partitura yoki klavirda ko'rsatiladi.

Tempning tezlab borishi uchun *accelerando*, *stringendo*, *stretto* va tezlashishni asta sekin amalga oshirish uchun esa *poco a poco* kabi atamalar qo'llaniladi. Bunday tezlashishlar bir yoki bir nechta taktlar orasida davom etishi mumkin. Shuni e'tiborga olish lozimki, asta sekinlik bilan tezlashish tabiiy, mantiqiy va badiiy jihatdan asar talabiga javob berishi muhimdir. Bunday ijroni amalga oshirishda hissalar orasidagi (auftakt yoki nuqtaning aksi) dirijyorlik harakatlari oralig'ini qisqartirib borish bilan erishiladi.

Agar tezlikni tashkil etish, siz dirijyorlik qilib borayotgan o'lchovda qiyinchilik tug'dirsa, demak oddiy o'lchovlarda bir yoki murakkab o'lchovlarda har bir taktga ikki harakatga o'tish lozimdir. Bu holatda, masalan: 2/4, 3/4 o'lchovlarida har bir harakatga bir takt va 4/4 o'lchovida esa ikki harakatga bitta takt o'tadi. Shuningdek, tezlik juda katta bo'lsa, 4/4 o'lchovida ham, bir harakatga bir takt o'tishi mumkin [4, B.103].

Tempning sekinlab borishi uchun *ritenuto*, *ritardando*, *allargando*, *rallentando* va sekinlashishni asta sekin amalga oshirish uchun esa *poco a poco* kabi atamalar qo'llaniladi. Xuddi ijrodagi tezlashishni tashkil etish kabi, sekinlashish ham bir yoki bir nechta taktlar orasida amalga oshishi mumkin.

Temp o'zgarishini qanday ijro etish, dirijyorning oldingi va keyingi kelayotgan templar ijrosini qanchalik tasavvur etishidan kelib chiqadi. Bunday ijroni amalga oshirish uchun, dirijyorda aks harakatlari asta-sekin kengayib boradi. Ba'zi asarlarda har bir yozilgan notalarni alohida ajratib chalish ijrosi *rit.* belgisi bilan beriladi. Bunda har bir notalar uchun alohida harakatlar olinsa, ijroda yaxshi natijaga erishiladi. Masalan: 2/4 o'lchovida bir takt ichida ikkita choraktalik emas, to'rtta sakkiztalik notalar *rit.* belgisi bilan berilsa, demak uning ijrosini to'laqonli ravishda amalga oshirish uchun to'rt hissali dirijyor harakatlaridan foydalaniladi va b.q.

Tempning hech qanday tayyorgarliksiz bir tempdan ikkinchi tempga o'tishi – birdan o'zgaruvchan temp deyiladi [1, B.78].

Bunday holat ijrosini ta'minlash uchun ham, hissalararo dirijyor harakatlari asqotadi. Bunda, agar keyingi kelayotgan temp tez bo'lsa (masalan: *andante* dan *allegro* ga o'tish), so'ngi taktdagi ohirgi hissaning aks harakati tezlashadi, bu harakat esa keyingi kelayotgan temp uchun auftakt vazifasini o'taydi. Agar keyingi kelayotgan temp sekin bo'lsa (masalan: *allegro* dan *andante* ga o'tish), yuqorida aytilgan haraktlarning aksi qo'llaniladi.

Ko'p holatlarda, temp o'zgarganidan so'ng, asarning mazmunini oshirish yoki uning yozuv tomonlama qisqartirish maqsadida oldin berilgan tempga qaytish kerakligi ko'rsatiladi. Unda partiturada (yoki klavirda) - **a tempo**, yoki ilk boshlangan tempga qaytish uchun esa – **Tempo I** belgilari qo'yiladi.

Ba'zida muallif, asar tezligini aniqlashda, ijrochi yoki dirijyorning o'z tasavvuriga suyanib tanlashiga imkoniyat beradi. Bunday holatda partiturada (yoki klavirda) *rubato*, *ad libitum*, *a piacere* va boshqa atamalar qo'llaniladi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES

1. П. Е. Вайдман “Путь к мастерству”. Статья. Журнал “Музыкальная жизнь”. №5. 1985 г.
2. “Проблемы теоретического музыкознания в Узбекистане”. Сборник научных статей. Т., 1976 г.
3. Тураев Ю.Ш. “Узбекская национальная музыкальная эстрада: страницы истории”. Статья, журнал “Проблемы современной науки и образования”, Россия, 2021 г.
4. Umarov Sh.A. “Dirijyorlik”, darslik. “O‘zbekiston davlat konservatoriyasi” nashriyoti, 2024-у.